

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING DISKURSIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI AMALIYOTDA QO'LLASH USULLARI

Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
3-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish masalalari ilmiy tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kommunikativ madaniyatini rivojlantirish, diskursiv yondashuv asosida nutq faoliyatini samarali tashkil etish usullari yoritiladi. Tadqiqot jarayonida interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda kommunikativ muhitni shakllantirishning amaliy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish, ularning fikrlash doirasini kengaytirish va ijodiy tafakkurni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Natijada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida diskursiv kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalarining pedagogik ahamiyati ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, diskursiv kompetensiya, ta'lim texnologiyalari, pedagogik yondashuv, interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, muloqot madaniyati, zamonaviy o'qituvchi, nutq faoliyati, innovatsion ta'lim.

Abstract: The formation of discursive competence in future primary school teachers is analyzed from a scientific perspective. Particular attention is paid to the development of teachers' communicative culture in the modern education system and to effective methods of organizing speech activity based on a discursive approach. The study examines interactive methods, innovative pedagogical technologies, and practical directions for creating a communicative environment. Special emphasis is also placed on establishing effective communication with students, expanding their thinking, and fostering creative thinking. As a result, the pedagogical significance of technologies for developing discursive competence in future primary school teachers is substantiated.

Key words: communicative competence, discursive competence, educational technologies, pedagogical approach, interactive methods, primary education, communication culture, modern teacher, speech activity, innovative education.

Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования дискурсивной компетентности будущих учителей начальной школы на основе научного анализа. Особое внимание уделяется развитию коммуникативной культуры учителя в современной системе образования, а также эффективным методам организации речевой деятельности на основе дискурсивного подхода. В ходе исследования анализируются интерактивные методы, инновационные педагогические технологии и практические направления формирования коммуникативной среды. Отдельно подчеркивается значение установления эффективного взаимодействия с учащимися, расширения их мышления и развития творческих способностей. В результате научно обоснована педагогическая значимость технологий развития дискурсивной компетентности будущих учителей начальной школы.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, дискурсивная компетентность, образовательные технологии, педагогический подход, интерактивные методы, начальное образование, культура коммуникации, современный учитель, речевая деятельность, инновационное образование.

KIRISH

Kommunikativ tilni o'rganish jarayoni ikki jihatni qamrab oladi: tushunish va ma'no. Agar ma'no to'g'ri yetkazilmasa yoki to'g'ri tushunilmasa, jo'natuvchi ham, oluvchi ham ma'noni anglashda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Shunday qilib, muloqot faqat o'quvchi yoki ma'ruzachi xabarni tushunarli tarzda yetkazishga qodir bo'lgandagina sodir bo'ladi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini o'rganish ko'plab ishtirokchilar tomonidan kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan muloqot uchun muhim vosita hisoblanadi.

Diskursiv kompetensiyani rivojlantirishni e'tiborsiz qoldirish o'quvchilarning muloqotni o'rganish jarayonida jiddiy to'siqlarga olib kelishi mumkin. Talabalar yozish yoki o'qish jarayonida so'zlardan foydalanishlari va har bir til elementini tushunishlari mumkin, biroq yaxlit ma'noni chiqarishda qiyinchilikka duch keladilar. Leksik uyushiq qurilmalardan noto'g'ri foydalanish bog'lovchilardan haddan tashqari foydalanishga olib keladi, bu esa xabarni tushunishni murakkablashtiradi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu muammoni hal etishda hamda o'quvchilarga nutqning aniq xususiyatlarini o'rgatishda puxta yondashuvni qo'llashlari zarur.

Jahon tilshunosligida tilning amaliyot – nutq, jamiyat, madaniyat, milliy tafakkur, hatto sun'iy intellekt bilan uzviy aloqadorligini o'rganayotgan yangi yo'nalishlarning shakllanishi fan oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. O'zbek substansial tilshunosligida qo'shma gaplarning substansial tadqiqi natijasida gaplarning sof lisoniy minimal va maksimal qoliplari aniqlangan. Sodda va qo'shma gaplar sirasida "oralik uchinchi qonuniyat"ning yaqqol ifodasi sifatida uyushgan gap (uyushiq gap emas) farqlanib, sintaktik strukturalarning darajalanish tavsifi berilgan. Tilshunosligimizning navbatdagi vazifasi lisoniy birlik va strukturaning nutqiy voqelanishini tekshirishdan iborat bo'lib, bunda lison boshqa lisoniy va nolisoniy omillar qurshovida tahlil qilinadi. Zero, har qanday lisoniy birlik nutqda sof holda voqelanmaydi va boshqa nolisoniy hamda lisoniy omillardan ajratilgan holda mavhumligicha qoladi.

Bundan tashqari, uyg'unlik bilan bog'liq muammolar o'qish va yozishda qiyinchiliklarga olib keladi. O'qish jarayonida talabalar har bir jumladagi so'zlarni tushunishlari mumkin, ammo umumiy ma'noni anglay olmaydilar. Yozish jarayonida esa grammatik jihatdan to'g'ri, lekin bir-biri bilan uzviy bog'lanmagan yoki mos kelmaydigan jumlar yuzaga keladi. Tilning turli xususiyatlari o'qituvchilardan uyushiqlikka alohida e'tibor qaratishni talab qiladi, chunki u leksik vositalar orqali amalga oshiriladi. Boshqacha aytganda, lug'at boyligi ona tilida uyg'unlik va izchillikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Amaliyotda esa ko'pincha o'rin almashish va qo'shma gaplar kabi grammatik bog'lovchi vositalarga ustuvor ahamiyat beriladi, bu esa o'quvchilar orasida "va", "keyingi", "bundan tashqari" kabi bog'lovchilardan ortiqcha foydalanishga olib keladi. Aslida esa ona tilida so'zlashuvchilar izchillikni ta'minlashda grammatik bog'lovchilarga nisbatan ko'proq leksik birliklardan foydalanadilar. Shu bois o'qituvchilar bu masalaga kompleks yondashib, o'quvchilarga uyg'unlik va izchillikni o'rgatishlari zarur.

Diskursiv kompetensiyani shakllantirish usullari va texnologiyalarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi hamda bu yo'nalishda tajribalar olib borilishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Diskursiv kompetensiya – muloqot jarayonida yaxlit, izchil va mantiqiy matnlar (og'zaki yoki yozma) yaratish hamda tushunish qobiliyatidir. Jahon tilshunosligida, xususan, M. Canale va M. Swain tadqiqotlarida ushbu tushuncha kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi sifatida ishlab chiqilgan. U matn strukturasi, koxeziya (bog'liqlik) va kogerensiya (izchillik)ni boshqaradi. M. Canale va M. Swain kommunikativ kompetensiya modelida diskursiv kompetensiyani muhim tarkibiy komponent sifatida ajratib ko'rsatgan. G. Widdowson esa diskurs va matn o'rtasidagi farqni izohlab, muloqotdagi pragmatik funksiyalarni tahlil qilgan.

Bugungi kunda jahon tilshunosligida qo'shma gaplarning kommunikativ-pragmatik va kognitiv jihatlariga e'tibor kuchaymoqda. O. A. Kastrova, M. A. Goncharova, Ye. S. Gundareva, O. V. Adaevskaya, N. M. Sobchakova, Ye. V. Suvorina, O. V. Petryanina kabi olimlar tomonidan mazkur masala kommunikativ-pragmatik aspektda o'rganilmoqda. Biroq ushbu mavzu dialogik aspektda struktur-semantik, sotsiopragsmatik va lingvokulturologik jihatdan yetarlicha tadqiq etilmagan. H. Douglas Brown til o'qitishda diskursiv kompetensiyaning matnlararo bog'liqlikni ta'minlashdagi rolini yoritgan. CEFR (Common European Framework of Reference) doirasida esa diskursiv kompetensiya lingvistik va sotsiolingvistik kompetensiyalar bilan bir qatorda asosiy ko'nikma sifatida belgilangan.

Diskursiv kompetensiya, ayniqsa, xorijiy tillarni o'rganishda talabalar tomonidan matnni tushunish va uni mantiqiy izchillikda yaratish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Badiiy adabiyotda dialogik diskursning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Asarda voqea yozuvchi tomonidan bayon qilinarkan ekan, ayrim vaziyatlarda voqealar rivojini muallifning bevosita nutqi orqali ifodalash imkoniyati cheklanadi va bu holatda dialogdan foydalaniladi. Dialog atamasi I. Sultonning "Adabiyot nazari-

yasi”, N. Shukurov, N. Hotamov, M. Mahmudovlarning “Adabiyotshunoslikka kirish” hamda “Adabiyot nazariyasi” nomli ikki jildli asarlarida keng yoritilgan. Diskurs atamasiga oid dastlabki ilmiy qarashlar XX-asrning 50-yillarida shakllangan.

Mavjud manbalarda diskurs murakkab sintaktik birlik sifatida, ya’ni birdan ortiq gaplardan tashkil topgan tuzilma sifatida talqin etiladi. Ushbu hodisa tilshunoslikda mantiqiy grammatika hamda so’zlashuv nutqi bilan bog’liq holda baholanadi. XX-asrning 20-yillarida diskurs hodisasi og’zaki nutqqa xosligi, uning nutq jarayonida undalma, kirish so’z va kirish birikmalar orqali ifodalanishi mumkinligi qayd etilgan. Bu esa diskursni murakkab sintaktik qurilma sifatida baholashga asos bo’ladi. Xorijiy tilshunoslikda sintaktik diskurs muammosi XX-asrning 50-yillarida Z. Harris tomonidan ko’tarilgan. XX-asrning 70-yillariga kelib, ushbu yo’nalishdagi tadqiqotlar sezilarli darajada kengaydi.

Mazkur davrda ilmiy manbalarda matn tilshunosligi, nutq nazariyasi, amaliy stilistika, muloqot nazariyasi, til o’rgatish, avtomatik tarjima kabi yo’nalishlar shakllandi. XX-asrning 70-yillari sintaksisidagi muhim yutuqlardan biri diskursning so’zlashuv nutqidagi o’rni tilshunoslikning alohida bo’limi sifatida shakllanganidir. Ba’zi manbalarda diskurs atamasining qo’llanilishiga nisbatan e’tirozlar ham bildirilgan. Jumladan, 1966-yilda tilshunos R. Godel diskurs atamasining qo’llanishi til va nutq hodisalarini talqin qilishda aniqlikni kamaytirishi mumkinligini ta’kidlagan. Keyinchalik N. A. Slyusarev ushbu fikrga ilmiy asoslangan javob bergan. Bu kabi ilmiy qarashlar diskurs muammosining hali ham chuqur tadqiq etilishi zarurligini ko’rsatadi.

Odatda, dialogik diskurs “ikki yoki undan ortiq shaxs o’rtasidagi suhbat” sifatida ta’riflanadi. Biroq bu ta’rif yetarli emas. Dialogik diskurs badiiy ijodkor uchun murakkab ijodiy vosita bo’lsa, tilshunos uchun uning sintaktik xususiyatlari, mazmuni va tuzilishi muhim ahamiyatga ega.

Tilning og’zaki va yozma shakllari doimo o’zaro bog’liq holda rivojlanadi. So’zlashuv tili yozma adabiy tilning asosiy manbai hisoblanadi. So’zlashuv nutqi ko’pincha dialogik diskurs shaklida namoyon bo’ladi va u tezkorlik hamda tabiiylik bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, so’zlashuv tilini faqat dialog bilan cheklab bo’lmaydi.

L. V. Shcherba fikricha, so’zlashuv nutqi dialogik diskurs shaklida yuzaga keladi va bu uning tabiiyligini ta’minlaydi. Til aynan dialogda o’zining haqiqiy mohiyatini namoyon etadi.

Dialogik diskursning muhim xususiyatlaridan biri – uning replikalarga bo’linishidir. Har bir replika o’ziga xos sintaktik qurilishga ega bo’lib, hajmi, suhbatdoshga yo’naltirilganligi va mavzu chegarasi bilan monologdan farqlanadi. Dialogik diskurs birliklarini ifodalovchi vositalar qatoriga ifodalilik, ekspressivlik, elliptiklik va intonatsiya kiradi. Dialogik diskursning sintaktik qurilishi replikalar xususiyatidan kelib chiqib sodda va qo’shma gaplarga ajratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik jihatdan asosiy muammo – bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida diskursiv kompetensiyani rivojlantirishdir. Bu borada bir qancha texnologiya va metodlarni ko’rib chiqamiz.

“Suhbat” metodi. Mashg’ulotda o’qituvchi va o’quvchi (talaba)lar o’rtasidagi dialogik xarakterga ega, savol-javobga asoslanuvchi ushbu metod negizini jonli muloqot tashkil etadi. Metodning afzalligi suhbat jarayonida oydinlashmagan masalalar yuzasidan qo’shimcha savollar berish, o’quvchi (talaba)ni fikrlashga undash imkoniyatining mavjudligi bilan belgilanadi. Ta’limiy munosabatning jonli muloqotga asoslanishi esa o’qituvchi va o’quvchi (talaba)lar o’rtasida ruhiy yaqinlikni qaror toptirib, faol fikr almashish imkonini beradi.

Metodni qo’llashda quyidagi tartibda ish ko’riladi:

“Ssenariy texnologiyasi”. Texnologiya o‘quvchi (talaba)larda individual va jamoa bo‘lib ijodiy faoliyatni tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. U asosida ish ko‘rish o‘quvchi (talaba)larda ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni oldindan rejalashtirish, ssenariyni tayyorlash, tadbirni tashkil etish ko‘nikma va malakalarini hosil qilishga yordam beradi. Texnologiya o‘quvchi (talaba)larning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mashg‘ulot jarayonida texnologiyani qo‘llash quyidagi tartibda kechadi:

1. O‘qituvchi o‘quvchi (talaba)larni texnologiyaning mohiyati bilan tanishtiradi.
2. Har bir o‘quvchi (talaba) individual ishlash uchun o‘qituvchi tomonidan tavsiya etilgan mavzulardan birini oladi.
3. Har bir o‘quvchi (talaba) o‘zi tanlangan mavzu bo‘yicha tadbir tashkil etish rejasini tuzadi va u asosida ssenariy tayyorlaydi.
4. Har bir o‘quvchi (talaba) o‘zi tuzgan reja va tayyorlagan ssenariy haqida jamoaga qisqacha ma‘lumot beradi.
5. O‘quvchi (talaba)lar o‘zlari tuzgan reja va tayyorlagan ssenariylarining mavzusi hamda yo‘nalishiga ko‘ra kichik guruhlariga birikadi.
6. Guruhda har bir a‘zo guruhdoshlarni o‘zi tuzgan reja va tayyorlagan ssenariy mazmuni bilan tanishtiradi.
7. Guruh a‘zolari har bir ish yuzasidan o‘z fikr-mulohazalarini bildiradi.
8. Har bir guruhda bittadan eng yaxshi reja va ssenariy tanlab olinadi.
9. Guruh a‘zolari tanlab olingan reja va ssenariyni mazmunan boyitadi.
10. Har bir guruh o‘z reja-ssenariylari bilan jamoani tanishtiradi.
11. Guruhlar ishi yuzasidan savol-javob tashkil etiladi.
12. Jamoa har bir guruh tomonidan taqdim etilgan reja-ssenariyni muhokama qiladi.
13. O‘qituvchi jamoaning fikriga tayangan holda eng yaxshi reja-ssenariyni e‘lon qiladi.
14. O‘qituvchi har bir guruh ishini baholab, mashg‘ulotga yakun yasaydi.

“Muqobil imkoniyatlar tanlovi” (MIT) strategiyasi. Diqqatni yo‘naltirishga yordam beradigan ushbu strategiya mavzularni puxta o‘zlashtirish asosida o‘quvchi (talaba)larning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari uchun keng imkoniyat yaratadi.

Odatda, o‘quvchi (talaba)lar fikrlash jarayonida dalil bilan harakat qilish o‘rniga imkoniyatlarni chamalashga urinadi. Ko‘p hollarda o‘z imkoniyatlarini past baholaydi. Strategiya o‘quvchi (talaba)lar oldidagi ana shunday sun‘iy to‘siqni bartaraf qilish, dadil harakatlanishga yordam beradi. Unga ko‘ra, mavzuga oid tayanch tushunchalardan biri ajratib olinadi va, garchi to‘g‘riligiga ishonch hosil qilinmasa-da, unga muqobil ta‘riflar topiladi. Muqobil ta‘rifni topish ma‘lum afzalliklarga ega. Zero, ba‘zan muqobil ta‘riflar mavjud ta‘riflarga nisbatan mavzu mohiyatini aniqroq, yorqinroq ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Strategiyadan foydalanishda, eng muhimi, ko‘zlanayotgan maqsad haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish talab qilinadi. Zero, metod aniq maqsadga muvofiq qo‘llanilgandagina uning samaradorligi yuqori bo‘ladi.

Ta‘lim jarayonida strategiyani qo‘llash quyidagicha amalga oshiriladi:

1. O‘qituvchi o‘quvchi (talaba)larni strategiya mohiyati bilan tanishtiradi.
2. O‘qituvchi o‘quvchi (talaba)larga mavzuga oid tayanch tushunchalar va ularning muqobillarini topish vazifasini beradi.
3. O‘quvchi (talaba)lar tomonidan ifodalangan tayanch va muqobil tushunchalar o‘qituvchi tomonidan yozuv taxtasi yoki vatman qog‘ozga yozib boriladi.
4. Tayanch va muqobil tushunchalar aniqlashtirib olingach, o‘qituvchi o‘quvchi (talaba)larni kichik guruhlariga birlashtiradi.
5. Guruhlar tayanch va muqobil tushunchalarni sharhlab, yozma holda ifodalaydi.
6. Guruhlar navbat bilan o‘z yechimlarini namoyish qiladi.
7. Jamoa o‘qituvchi yordamida guruhlar ishini muhokama qilib, eng yaxshi ishni ajratadi.
8. O‘qituvchi har bir guruh ishiga baho berib, mashg‘ulotni yakunlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy va metodologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir texnologiya o'zining aniq maqsadi, afzalliklari va amaliy qo'llanish sohasiga ega. Shuningdek, ular o'zaro uyg'unlashgan holda o'qituvchining kommunikativ-diskursiv kompetensiyasini kompleks shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, interfaol va muammoli ta'lim metodlarini birgalikda qo'llash o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muloqot madaniyatini shakllantirish hamda hamkorlikda yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, kommunikativ-diskursiv kompetensiyani shakllantirish texnologiyalari o'qituvchi faoliyatida doimiy tahlil va o'z-o'zini rivojlantirishni talab qiladi. O'qituvchi o'z nutqining ta'sirchanligini, muloqotdagi psixologik jihatlarni, har bir o'quvchiga individual yondashuvni hisobga olgan holda o'z ustida ishlashi lozim. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olish, ularni faol tinglashga o'rgatish va bahs-munozaralarda qatnashishga undash muhim omillardan biridir.

Tadqiqotning nazariy natijalariga tayanib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda interaktiv hamda kommunikativ yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan metodikalar o'zini to'laqonli oqlaydi. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki muloqot tashkilotchisi, fikr almashuvga yo'naltiruvchi, o'quvchini faol tinglovchi va savollar asosida o'ylashga undovchi shaxsga aylanishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan qaraganda, diskursiv kompetensiya o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. O'qituvchi o'zining nutqiy faoliyatida muayyan kontekstga mos, madaniy jihatdan sezgir, kommunikatsion vaziyatlarga to'g'ri yondashishni o'rganadi. Bu esa bugungi globallashtirilgan axborot maydonida alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy, faoliyatga asoslangan metodlar juda muhim o'rin tutadi. Ular o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ-diskursiv kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta'limning ajralmas qismidir. Bu jarayon o'qituvchi shaxsini har tomonlama rivojlantiradi, uning kasbiy va nutqiy malakasini oshiradi, shuningdek, o'quvchi bilan samarali muloqot o'rnatish imkonini yaratadi. Natijada boshlang'ich ta'lim jarayoni yanada interfaol, mazmunli va ijodiy tus oladi.

Xulosa tariqasida aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun diskursiv kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik tizimni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish – ta'lim sifati hamda samaradorligini oshirishda muhim qadam hisoblanadi. Ushbu metodika boshqa ta'lim yo'nalishlarida ham moslashtirilgan shaklda qo'llanishi, ya'ni maktabgacha ta'lim, o'rta maxsus ta'lim yoki oliy pedagogik ta'limda ham ijobiy natijalar berishi mumkin. Kelajakda mazkur tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan metodik vositalarni yanada takomillashtirish, ularni raqamli ta'lim platformalari bilan integratsiyalash hamda o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanish kurslariga tatbiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, milliy va xalqaro darajadagi pedagogik tajribalarni o'rganish orqali diskursiv kompetensiya rivoji bo'yicha chuqurroq ilmiy izlanishlar olib borilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gulomov, A. (2020). Boshlang'ich ta'limda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish metodlari. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Maxmudovna, M. F. (2024). Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning roli va samaradorligi. Ensuring the Integration of Science and Education on the Basis of Innovative Technologies, 1(3), 148-154.
3. Xasanov, A. A. Oliy ta'lim talabalarining muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini takomillashtirish parametrlari. "Fan va ta'lim integratsiyasi" jurnalining tahrir hay'ati tarkibi.
4. Shamova, T. (2018). Nutqiy faoliyat va uning ta'limda ahamiyati. Toshkent: Ta'lim.
5. Рашидова, Г. (2024). Interfaol metodlarning pedagogik va psixologik xususiyatlari. Новый Узбекистан: наука, образование и инновации, 1(1), 445-448.
6. Истомина, С. В. (2021). Развитие коммуникативных умений у подростков посредством тренинговой работы. Вестник Шадринского государственного педагогического университета, 2(50), 230-236.
7. Кондратьева, Н. П., & Маркочева, Е. В. (2017). Развитие коммуникативной компетентности педагогов общеобразовательной организации. Проблемы современного педагогического образования, 57-6, 348-355.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.